

УДК 004.032.26
DOI 10.5281/zenodo.17786752
Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO FORECASTING STOCK MARKET DEVELOPMENT

СТАРИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент,
Уральский государственный экономический университет.*

КУРЫШЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

*консультант,
ООО «ЕРП Центр».*

СОКОЛОВА ВАРВАРА ВЛАДИМИРОВНА,

Уральский государственный экономический университет.

STARIKOV EVGENII NIKOLAEVICH,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Ural state University of Economics.*

KURYSHEVA YULIA VLADIMIROVNA,

*consultant,
ERP Center LLC.*

SOKOLOVA VARVARA VLADIMIROVNA,

Ural state University of Economics.

Прогнозирование динамики фондового рынка остается одной из наиболее сложных и актуальных задач в области финансовой аналитики. В рамках статьи авторами рассмотрены различные подходы и методы, используемые для прогнозирования цен на акции и другие финансовые инструменты с помощью искусственных нейронных сетей, а также проведен анализ существующих исследований в данной области. Особое внимание уделено рассмотрению типов нейронных сетей, применяемых в финансовом прогнозировании, в частности архитектур LSTM для создания прогностических моделей, а также их преимуществам и ограничениям. Сделан вывод о необходимости разработки комбинированной модели FinBERT-BiLSTM и проведения комплексной оценки эффективности данной модели на нескольких сценариях прогнозирования.

Forecasting stock market dynamics remains one of the most complex and pressing problems in financial analytics. In article, the authors examine various approaches and methods used to forecast stock prices and other financial instruments using artificial neural networks and analyze existing research in this area. Particular attention is paid to the types of neural networks used in financial forecasting, particularly LSTM architectures for creating predictive models, as well as their advantages and limitations. A conclusion is drawn regarding the need to develop a combined FinBERT-BiLSTM model and conduct a comprehensive assessment of this model's effectiveness across multiple forecasting scenarios.

Ключевые слова: фондовый рынок, модели, нейронные сети, трансформеры, архитектура сетей, методы обучения, анализ текстов, информация.

Key words: stock market, models, neural networks, transformers, network architecture, learning methods, text analysis, information.

Предсказание стоимости акций на фондовом рынке является сложной задачей, обусловленной специфическими характеристиками этого рынка как объекта исследования. Фондовый рынок подвержен влиянию внешних факторов, таких как макроэкономические изменения (колебания ВВП, уровня инфляции, процентных ставок), политические события и международные конфликты. Эти явления вызывают значительную волатильность, что представляет трудности для прогнозирования, особенно во времена кризиса или политической неопределенности [16].

Кроме того, рынок имеет многослойную структуру с различными классами активов, такими как акции, облигации и фьючерсы, для которых необходимы специализированные методы прогнозирования. Психологические факторы также оказывают влияние на действия инвесторов: избыточная самоуверенность, поведение массы или паника могут вызывать нестабильность цен и способствовать образованию рыночных пузырей. Это делает сложным использование традиционных статистических подходов, которые предполагают устойчивость и стационарность [26].

В связи с тем, что рынок характеризуется нелинейными взаимосвязями и нестационарностью, традиционные методы, такие как регрессионный анализ, ARIMA и модели временных рядов становятся неэффективными [9].

Прогнозирование цен и тенденций на фондовых рынках осложняется их нелинейной и нестационарной природой. Для решения этих проблем исследователи предложили различные подходы, которые можно условно разделить на три категории: подходы, основанные на моделях, статистические методы и методы, основанные на обзоре исследований [10]. Проблемы первого подхода заключаются в сложности создания модели, способной эффективно улавливать сложные взаимосвязи в финансовых данных. Второй подход, несмотря на свою вычислительную эффективность и точность, сталкивается с трудностями, вызванными нелинейностью и нестационарностью финансовых временных рядов.

Третья группа методов, связанных с искусственным интеллектом, вызывает растущий интерес, поскольку ИИ-модели становятся всё более востребованными в финансовой сфере. Прогнозирование стоимости акций стало ключевым направлением в финансовых исследованиях благодаря внедрению методов машинного и глубокого обучения.

В последние годы нейронные сети, особенно рекуррентные нейронные сети, длинной и краткосрочной памяти, трансформеры и гибриды данных архитектур демонстрируют высокую эффективность в решении задач прогнозирования на фондовом рынке [3]. Эти методы позволяют эффективно учитывать временные зависимости, нелинейные зависимости и сложные паттерны в финансовых данных, что значительно улучшает точность прогноза.

Рекуррентные нейронные сети представляют собой один из наиболее распространенных типов нейросетевых архитектур для обработки последовательных данных и играют важную роль в прогнозировании фондового рынка. В отличие от традиционных нейронных сетей с прямолинейной связью, рекуррентные нейронные сети могут эффективно улавливать временные зависимости в последовательных данных, используя информацию из прошлых скрытых состояний для обработки текущих входных данных. В частности, рекуррентные нейронные сети итеративно обрабатывают входные данные о цене акций на каждом временном промежутке, обновляя скрытые состояния с учетом влияния как текущего значения, так и предыдущих состояний. Кроме того, уникальные свойства рекуррентных нейронных сетей,

такие как обработка входных данных переменной длины и совместное использование параметров, значительно повышают их применимость и вычислительную эффективность при прогнозировании фондового рынка.

Несмотря на ограничения, рекуррентные нейронные сети до сих пор активно используются в моделях фондового рынка, но в сочетании с другими моделями. В исследовании С. Сингх и др. был предложен новый подход, который сочетает свёрточные нейронные сети и рекуррентные нейронные сети, дополненные техническими индикаторами [20]. Авторы эффективно комбинируют два мощных типа нейронных сетей (свёрточные для извлечения пространственных признаков и рекуррентные для моделирования временных зависимостей), что позволяет значительно улучшить точность прогнозирования по сравнению с использованием только одной из этих моделей.

В недавнем исследовании Д. Вальярино представлен инновационный метод прогнозирования стоимости акций, объединяющий рекуррентные нейронные сети с анализом эмоциональной окраски текстов с использованием трансформеров [21]. Использование комбинированного подхода и новостной аналитики показало, что такие модели могут быть более эффективными при прогнозировании мгновенных рыночных движений, особенно в условиях высокой волатильности.

Длинные краткосрочные памяти (LSTM) представляют собой разновидность рекуррентных нейронных сетей, предназначенных для решения проблемы исчезающих градиентов и эффективной обработки долгосрочных зависимостей в данных. LSTM активно используется для прогнозирования цен акций, поскольку позволяет моделям эффективно обрабатывать финансовые временные ряды, где долгосрочные тренды и циклические колебания являются важными для точного прогноза. Множество исследований подтверждают высокую эффективность LSTM для прогнозирования фондового рынка [15; 24].

Хотя традиционные LSTM ознаменовали собой значительный прогресс в анализе временных рядов, они ограничены своей однонаправленной природой, обрабатывая информацию только в одном направлении — как правило, вперед во времени. В то же время были разработаны двунаправленные LSTM (BiLSTM), позволяющие модели одновременно учитывать как прошлые, так и будущие данные. В недавнем исследовании, проведенном П.Л. Сибэ и другими [19], сравнивались модели LSTM, GRU и BiLSTM при прогнозировании цен на Bitcoin, Ethereum и Litecoin, и было установлено, что BiLSTM дает наиболее точные результаты. В исследовании подчеркивается, что двунаправленный поток информации в BiLSTM улучшает прогнозирование временных рядов, особенно на таких волатильных рынках, как криптовалюты.

Основная проблема LSTM — трудности обработки длинных последовательностей, несмотря на решение проблемы исчезающего градиента. При анализе многолетних данных модель может терять важные зависимости, что снижает точность прогноза. Кроме того, LSTM не учитывают нестандартные колебания, связанные с политическими событиями, экономическими кризисами или изменениями в рыночной инфраструктуре.

Одним из решений этих проблем стало применение трансформеров, которые предоставляют ряд преимуществ по сравнению с рекуррентными нейронными сетями. Во-первых, трансформеры позволяют обрабатывать длинные последовательности данных и эффективно захватывать долгосрочные зависимости. Во-вторых, благодаря механизму внимания трансформеры способны выделять важнейшие элементы временного ряда, что критически важно для анализа фондовых данных, где резкие изменения в направлении рынка могут быть вызваны внешними факторами.

Исследования последних лет показали, что трансформеры способны значительно улучшить точность прогнозирования на фондовом рынке (табл. 1).

Таблица 1. Краткие сведения об исследованиях прогнозирования фондового рынка с использованием архитектур Transformer

Автор	Модель	Способ	Оцениваемые показатели	Набор данных
Yang et al., 2020	HTML	Многозадачное обучение на основе иерархического Трансформера для предсказания колебаний цен на фондовом рынке с использованием текстовых и аудиоданных	MSE	S&P500
Ramos-Pérez et al., 2021	Multi-Transformer	Многоголовое внимание с методами бэггинга для улучшения точности и уменьшения переобучения	MAE, RMSE	S&P500
Wang et al., 2022	Transformer	Моделирование данных закрытия цен с использованием Трансформера	MAE, MSE, MAOE	CSI300, S&P500, HSI, NIK-KEI225
Ma et al., 2023	Stockformer	Использование метода TopKDropout для улучшения выбора акций и прогнозирования трендов	MAE, RMSE, MAPE	S&P500
Mercier et al., 2022	Hierarchical Reformer	Иерархическая модель для анализа финансовых документов и прогнозирования изменений объема торгов	ROC-AUC, MCC, F1	TSX S&P60
Ren et al., 2023	Интеграция Encoder Forest и Informer	Разбиение данных на высокочастотные и низкочастотные компоненты для улучшения предсказаний	MAE, MSE, RMSE, MAPE, MSLE, MAD, R2	Китай А-рынок акций
Liu et al.	PSO-Informer	Оптимизация параметров с использованием алгоритма роя частиц для прогнозирования долгосрочных цен	Accuracy, Precision, Recall, F1	SSE50, CSI300
Liu et al.	DMEformer	Интеграция Autoformer, Reformer и Informer с использованием динамической ансамблевой стратегии	MAE, RMSE, MAPE, Accuracy	Фьючерсы на сырую нефть марки WTI

Источник: составлено авторами по [11–14; 17; 18; 22; 25; 27].

Однако внедрение нейронных сетей в финансовое прогнозирование сопряжено с рядом сложностей. Помимо ограничений, связанных с архитектурами, существует глобальная проблема выбора признаков для модели прогнозирования [8]. Многие подходы ориентированы на использование исключительно технических индикаторов [5] и/или исторических данных (например, объемов, цен открытия и закрытия) [23] или их комбинаций [7]. Тем не менее, лишь немногие из этих подходов не игнорируют важные контекстуальные данные, такие как новости, неожиданные события и публикации в социальных сетях, которые могут значительно влиять на изменения рынка. Анализируя влияние информации на фондовый рынок, Х.Х. Хтун и др. подтверждают важность социальных сетей и новостных источников для про-

гнозирования цен на акции [8]. Однако временной фактор и состояние рынка также играют ключевую роль в этих процессах. Для улучшения точности прогнозов важно учитывать, как участники рынка интерпретируют и реагируют на информацию. Комбинированный подход, включающий анализ текстов и анализ временных рядов может значительно повысить эффективность прогнозов.

Развитие технологий анализа текстов открывает новые возможности для прогнозирования цен на акции, особенно благодаря методам глубокого обучения, таким как анализ настроений. Эти методы позволяют учитывать контекст и семантику текста, что значительно улучшает точность прогнозов. Совмещение анализа временных рядов и текстовых данных, таких как новости и финансовые отчеты, существенно повышает точность прогнозов, позволяя более полно учитывать влияние внешних событий на рыночную динамику. Модели, использующие как числовую информацию, так и текстовые данные, обеспечивают более глубокое понимание трендов и факторов, влияющих на изменение цен. Отдельные исследователи [6] применяют комбинацию LSTM и BERT для прогнозирования цен акций, акцентируя внимание на важности анализа новостных заголовков и сентимента новостей [1; 2]. Эти подходы показывают, что использование текстовых данных о событиях, включая эмоциональный контекст новостей, значительно улучшает точность предсказаний, учитывая влияние внешних факторов на рыночные настроения и динамику.

FinBERT, созданный Д. Араси [4], представляет собой модель, основанную на архитектуре BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), которая обрабатывает текстовые данные двунаправленно, учитывая как предшествующий, так и последующий контекст для каждого слова. Эта модель была специально адаптирована для классификации финансовых текстов, что делает ее особенно эффективной для анализа тональности в новостях, связанных с ценными бумагами. Финансовые тексты часто оперируют специализированной терминологией и сложными выражениями, которые трудно интерпретировать с помощью универсальных моделей анализа настроений. FinBERT позволяет преодолеть эту проблему благодаря применению трансферного обучения, что позволяет модели «дообучаться» на финансовых данных, улучшая понимание контекста и специфики языка финансовой сферы.

Ключевое преимущество FinBERT заключается в способности использовать знания, полученные в ходе предварительного обучения на крупных языковых корпусах, и адаптировать их к особенностям финансовой области. Дополнительное обучение модели на данных, специфичных для финансов, повышает ее эффективность в работе с уникальной терминологией и шаблонами эмоциональной окраски, характерными для финансовых новостей и отчетов. FinBERT классифицирует тексты, присваивая им оценки тональности: позитивные настроения, нейтральные настроения и негативные настроения.

FinBERT также использует передовые методы обучения, чтобы сохранить широкое понимание языка BERT и при этом адаптироваться к финансовому контексту. Это делает его эффективным инструментом для улучшения анализа настроений в финансовой сфере, где точная интерпретация настроений может способствовать принятию решений и прогнозированию рынка.

Как учет настроения новостей, так и применение гибридных подходов, сочетающих анализ временных рядов с анализом настроений новостей недостаточно изучены в прогнозировании фондовых рынков, особенно в отличие от более распространенного использования настроения социальных сетей. Таким образом, устранить этот существенный пробел, по мнению авторов, можно путем разработки комбинированной модели FinBERT-BiLSTM, которая позволит учесть волатильность рынка путем включения подробных настроений финансовых новостей и отслеживания временных ценовых моделей. А также проведения комплексной оценки эффективности модели на нескольких сценариях прогнозирования. Такой

подход будет способствовать всестороннему анализу рынка и обоснованному моделированию торговли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов Р. С. Прогнозирование биржевых котировок Amazon Inc. с использованием BiLSTM-Attention нейронной сети // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 10-2 (104). С. 19–23.
2. Кузнецов Р. С., Тумарова Т.Г. Прогнозирование котировок акций ПАО Газпром с использованием нейронных сетей LSTM // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2023. № 3. С. 167–171.
3. Ahmed S., Chakraborty R. K., Essam D. L., Ding W. Poly-linear regression with augmented long short term memory neural network: Predicting time series data // Information Sciences. 2022. Vol. 606. P. 573–600. DOI 10.1016/j.ins.2022.05.078.
4. Araci D. FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models // arXiv preprint arXiv:1908.10063. 2019. URL: <https://arxiv.org/abs/1908.10063> (дата обращения: 03.10.2025).
5. Chen W., Jiang M., Zhang W. G., Chen Z. A novel graph convolutional feature based convolutional neural network for stock trend prediction // Information Sciences. 2021. Vol. 556. P. 67–94. DOI 10.1016/j.ins.2020.12.068.
6. Gu W., Zhong H., Li Y. et al. Predicting stock prices with finbert- lstm: Integrating news sentiment analysis // Proceedings of the 2024 8th International Conference on Cloud and Big Data Computing. 2024. P. 67–72.
7. Haq A. U., Zeb A., Lei Z., Zhang D. Forecasting daily stock trend using multi-filter feature selection and deep learning // Expert Systems with Applications. 2021. V. 168. Art. 114444.
8. Htun H. H., Biehl M., Petkov N. Survey of feature selection and extraction techniques for stock market prediction // Financial Innovation. 2023. Vol. 9, №1. P. 26.
9. Kumar D., Sarangi P. K., Verma R. A systematic review of stock market prediction using machine learning and statistical techniques // Materials Today: Proceedings. 2022. Vol. 49. P. 3187–3191.
10. Kumbure M. M., Lohrmann C., Luukka P., Porras J. Machine learning techniques and data for stock market forecasting: A literature review // Expert Systems with Applications. 2022. Vol. 197. Art. 116659. DOI 10.1016/j.eswa.2022.116659.
11. Liu C., Ruan K., Ma X. DMEformer: A newly designed dynamic model ensemble transformer for crude oil futures prediction // Heliyon. 2023. Vol. 9. № 6.
12. Liu H., Chen D., Wei W., Wei Z. Long-term stock price forecast based on PSO-informer model // Fifth International Conference on Computer Information Science and Artificial Intelligence. 2022. Vol. 12566. P. 288–294.
13. Ma B., Wang Y., Lu Y. et al. Stockformer: A swing trading strategy based on STL decomposition and self-attention networks // arXiv preprint arXiv:2401.06139. 2023. DOI 10.48550/arXiv.2401.06139.
14. Mercier F., Narsimhan M. Discovering material information using hierarchical reformer model on financial regulatory filings // arXiv preprint arXiv:2204.05979. 2022. DOI 10.48550/arXiv.2204.05979.
15. Moghar A., Hamiche M. Stock market prediction using LSTM recurrent neural network // Procedia Computer Science. 2020. P. 1168–1173.
16. Nandi B., Jana S., Das K. P. Machine learning-based approaches for financial market prediction: A comprehensive review // Journal of Applied Math. 2023. Vol. 1(2). P. 134–134.
17. Ramos-Pérez E., Alonso-González P. J., Núñez-Velázquez J. J. Multitransformer: A new neural network-based architecture for forecasting S&P volatility // Mathematics. 2021. Vol. 9(15). P. 1794.
18. Ren S., Wang X., Zhou X., Zhou Y. A novel hybrid model for stock price forecasting integrating encoder forest and informer // Expert Systems with Applications. 2023. Vol. 234. Art. 121080.
19. Seabe P. L., Moutsinga C., Pindza E. Forecasting cryptocurrency prices using LSTM, GRU, and bi-directional LSTM: A deep learning approach // Fractal and Fractional. 2023. Vol. 7(2). Art. 203. DOI 10.3390/fractalfract7020203.
20. Singh S., Khanna D. D., Bhatia B. S. Predicting closing price of five stocks using CNN and RNN combined with technical indicators // Available at SSRN. 2024. DOI 10.2139/ssrn.4821234.

21. Vallarino D. Understanding the market trends: A hybrid approach to stock price prediction using RNNs and transformer-based sentiment analysis // Available at SSRN. 2024. DOI 10.2139/ssrn.4955958.
22. Wang C., Chen Y., Zhang S., Zhang Q. Stock market index prediction using deep transformer model // Expert Systems with Applications. 2022. Vol. 208. Art. 118128.
23. Xie C., Rajan D., Chai Q. An interpretable neural fuzzy Hammerstein-Wiener network for stock price prediction // Information Sciences. 2021. Vol. 577. P. 324–335.
24. Yan Y., Yang D. A stock trend forecast algorithm based on deep neural networks // Scientific Programming. 2021. Vol. 2021, №1. Art. 7510641.
25. Yang L., Ng T. L. J., Smyth B., Dong R. HTML: Hierarchical transformer-based multi-task learning for volatility prediction // Proceedings of the Web Conference. 2020. P. 441–451.
26. Yang X. et al. Investor behavior and stock market volatility: A study of behavioral finance // Journal of Behavioral and Experimental Finance. 2023. Vol. 35. P. 100636.
27. Zeng A., Chen M., Zhang L., Xu Q. Are transformers effective for time series forecasting? // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2023. P. 11121–11128.

Поступила в редакцию: 27.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© *Стариков Е. Н., Курьшова Ю. В.,
Соколова В. В., 2025.*